

ОСОБЕННОСТИ КУРСА ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

FEATURES OF THE HOME READING COURSE AS PART OF THE ADVANCED FOREIGN LANGUAGE STUDY PROGRAM AT SCHOOL

ТИТАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*кандидат филологических наук, ст. преподаватель,
Волгоградский государственный университет.*

TITARENKO SERGEY ALEXANDROVICH,
*Candidate of Philological Sciences, senior lecturer,
Volgograd State University.*

В статье определяется роль домашнего чтения при преподавании иностранного языка и конкретизируется образовательная ценность данного подхода. Описываются основные методические приемы проведения уроков по домашнему чтению в школах с углубленным изучением английского языка. Определяются цели, задачи и результаты курса по домашнему чтению. Рассмотрены типичные ошибки учителей при организации занятий, с учетом которых приводятся практические рекомендации и типы упражнений в зависимости от этапов урока. Приводятся ключевые принципы и критерии для подбора языкового материала, основываясь на уровне владения иностранным языком и возрастных особенностях обучающихся.

The article defines the role of home reading in a foreign language teaching course and specifies the educational value of this approach. The main basic methodological techniques of conducting home reading lessons in schools with in-depth study of the English language are described. The goals, objectives and results of the home reading course are determined. The typical mistakes of the teacher in the classroom are considered, practical recommendations and types of exercises are given depending on the stages of the lesson. There are basic principles and criteria for the choice of language material, or the level of foreign language proficiency, as well as the age characteristics of students.

Ключевые слова: домашнее чтение, иноязычные компетенции, интерференция, критическая оценка, навыки продуктивной речи, семантическая доминанта, языковой материал.

Key words: home reading, foreign language competencies, interference, critical assessment, productive speech skills, semantic dominant, language material.

В процессе обучения иностранному языку домашнее чтение, как метод развития иноязычной компетенции, может занимать одно из ведущих мест в методологии преподавания английского языка, а также являться факультативным (дополнительным) подходом к обучению и постижению нового языкового кода. Прикладные, общеобразовательные, развивающие и воспитательные цели являются фундаментальной основой курса. Практический характер основывается на формировании и развитии у учащихся умений и навыков различных видов чтения (ознакомительного, просмотрового, поискового и изучающего) [1, с. 94]. Среди общеобразовательных целей лидирующими становятся страноведче-

ский и лингвокультурологический аспекты, которые расширяют лингвистические горизонты учащихся в коллаборации с исторической и культурной составляющей стран изучаемого языка, посредством знакомства с их обычаями, традициями и укладом повседневной жизни иноязычного общества. На занятиях большое внимание следует уделять формированию научной картины мира, идейной убежденности, прививать чувство толерантности к другим нациям и культурам в тождественных отношениях с патриотическим воспитанием и любви к родине.

Важным остается вопрос о продуктивной методологии при работе над книгами для домашнего чтения. Прежде всего, необходимо четко определить образовательные цели, задачи и конечный результат актуализации знаний и способов деятельности обучающихся. Анализ уроков позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев чтение художественного произведения выступает как стимул для культивации коммуникативных компетенций монологической и диалогической речи. В этом случае развитие продуктивной речи становится главной задачей занятия. Однако, необходимо понимать, что использовать устную речь лишь как средство контроля понимания прочитанного текста является абсолютно ошибочным подходом. При чтении аутентичной литературы основной преградой для учащихся становится обилие новой лексики, в сочетании с структурно-грамматическими трудностями, поэтому на этом этапе обучения следует уделять повышенное внимание чтению как базовому рецептивному виду речевой деятельности, делая акцент на фонетическую структуру слова [2, с. 56]. На основе анализа публикаций по вопросам о различных видах чтения мы попытались определить ключевые задачи, которые стоят перед домашним чтением. Соответственно, первоочередными из них являются формирование и развитие навыков чтения и говорения с опорой на содержание прочитанного материала.

Традиционное восприятие занятий по домашнему чтению обычно определяется как одно из факультативных направлений в процессе обучения иностранному языку в школе и подход к такого рода занятиям зачастую формальный. В младших и нередко средних классах уроки домашнего чтения сводятся к отработке фонетических трудностей путем чтения вслух и затем пересказу прочитанного текста для проверки адекватного понимания его содержания, а на продвинутых уровнях – обсуждение основной проблематики текста с последующей ее интерференцией на личный опыт учащихся и поиска оптимального решения для описанной ситуации. Тем не менее, в старшем звене некоторые учителя практикуют параллельное чтение учениками одной группы разных книг, но в большинстве случаев это представляется малоцелесообразным, поскольку незнание книги, о которой говорит один из учеников, ограничивает участие в работе всей группы. При такой организации полностью исключается обсуждение различных культурологических, страноведческих и лингвистических тонкостей всей группой, нивелируется возможность унификации изучаемого языкового материала, а также обсуждение всеми учащимися проблем, поднятых в данной книге/произведении или прочитанной главе.

Рассмотрев характеристики того, каким не должен быть урок домашнего чтения, постараемся сформулировать основополагающие постулаты его ключевых лингводидактических принципов организации: домашнее чтение как самостоятельный подход к изучению английского языка предполагает работу над литературным произведением всеми участниками группы с последующим обсуждением лексико-грамматических трудностей, с учетом безэквивалентной лексики, основанной на культурных реалиях, а также социальных проблем, поднимаемых автором в этой книге.

Ошибочно было бы считать, что чтение отрывков из произведений классиков английской литературы и современных писателей англоязычного мира дает учащимся более полное представление о национальной литературе, чем чтение одного-двух законченных, пусть даже адаптированных, произведений. Прочитав отрывки, ученики смогут в лучшем случае лишь

сопоставить название произведения с фамилией его автора. Социальная ценность произведения, его проблематика, художественные тенденции, характерные для данной книги и для всей литературы того или иного периода в целом, прочувствованы, прослежены ими быть не могут. Целесообразным представляется чтение адаптированных произведений на всех уровнях обучения (младшая, средняя и старшая школа), поскольку только в этом случае чтение может быть полноценным источником экстралингвистической информации, позволяющей расширять кругозор учащихся и создать естественную основу для полноценного развития алгоритмов мышления.

Следующим этапом планирования служит выбор «адекватного» литературного произведения, с позиции его языковой и идеологической ценности. Главным условием наиболее полного понимания литературного произведения является доступность книги как по языковому уровню, так и по социально-культурологической ценности. Непонимание порождает ненависть к произведению и вызывает отрицательные эмоции у учащихся, что в свою очередь резко снижает мотивацию к изучению иностранного языка и чтению в целом. Читая литературные произведения, ученик должен испытать чувство удовлетворенности и гордости от выполненной работы и осознавать, что потраченное время и старания были ненепродуманными, заметить прогресс в обучении. Эта уверенность создает дополнительный стимул в овладении языковым материалом. Вторым условием при выборе книги для домашнего чтения является её интерес для учащихся, т.е. необходимо учитывать соответствие книги возрастным особенностям читателей. Таким образом, произведение должно быть богатым событиями, с актуальной тематикой и детально описанными персонажами, поскольку именно детализация дает возможность получить представление о самых ярких чертах героя и быстрее его визуализировать, при этом элементы внешности должны не просто создавать ментальный образ, а служить общему замыслу книги. Учащимся интересно узнать о жизни сверстников за рубежом, их насущных проблемах, учиться на опыте персонажей, оценивая их действия со стороны внешнего наблюдателя, делать соответствующие выводы и приходить к поиску более разумного или рационального пути преодоления конкретных трудностей/неудач.

Так, например, канадская писательница Л.М. Монтгомери придумала героиню Аню Ширли, о которой написала целую серию книг. Своей добротой, открытостью и мечтательностью маленькая Аня может расположить к себе даже самых черствых и строгих людей. При этом событийность историй, которые происходят с рыжеволосой непоседой, не будет чужда и читателю, что наполняет произведение реалистичностью и жизненностью.

Третье условие – литература призвана расширять лингвострановедческий кругозор учащихся: их знания об истории, культуре, современной жизни страны изучаемого языка. Книги для домашнего чтения должны обладать яркой проблематикой, способствовать моральному, духовно-эстетическому и нравственному воспитанию учащихся. Произведения могут рассказать о том, что такое настоящая дружба, как за нее надо бороться, учить любви к родным и близким, к школе, к труду и родине. Кроме того, книги, возможно, послужат импульсом для учащихся и заставят задуматься о будущей профессии, чем надо руководствоваться, выбирая свой жизненный путь и какие личностные качества необходимо культивировать в себе, чтобы стать еще лучше.

Организация уроков домашнего чтения в школе может осуществляться в начальной школе, начиная с третьего класса, и носить обязательный характер, но в рамках финального занятия, завершающего каждый пройденный раздел. Данный подход является целесообразным, поскольку навыки чтения и знания языкового материала учащихся начальной школы сильно ограничены. Здесь необходимо помнить о принципе достаточности, т.е. подбирать произведения для чтения малого объема, его содержание должно соответствовать тематике пройденного модуля, произведения могут быть уже знакомы ученикам в рамках программы по родной речи [5, с. 493]. Это может быть один рассказ, поделенный на несколько частей,

или же не связанные между собой произведения народного творчества/разных авторов адаптированные под требуемый языковой уровень учитывая критерии доступности литературного произведения по тематическому и языковому материалу. Целью таких занятий служит усовершенствование качества и техники чтения на английском языке, увеличение словарного запаса (объемом 5-10 лексических единиц в каждом отрывке), распознавание в тексте пройденных грамматических конструктов и развитие навыков перевода, интерпретации и анализа иноязычного материала [4, с. 12].

Задачи, стоящие перед домашним чтением (формирование и развитие навыков чтения и говорения на основе прочитанного), должны выступать параллельно и строиться на принципах равнозначности и взаимодополняемости, поэтому работу на уроке следует организовать таким образом, чтобы эти обе задачи были решены. Планирование уроков по аспекту «домашнее чтение» следует выстраивать в четыре основных этапа: подготовительный, ознакомительное чтение, изучающее чтение, обсуждение [3, с. 205].

Подготовительный этап включает в себя собственно чтение, как механический процесс, так как упражнения именно этой части способствуют формированию механизмов чтения, т.е. осуществляется обучение чтению (главным образом ознакомительному на начальном этапе, и изучающему на более высоких уровнях владения иностранным языком, поскольку это продиктовано необходимостью более детально остановиться на некоторых моментах текста). В качестве примера приведем наиболее продуктивные и часто применяемые в практике виды заданий:

а) упражнения на идентификацию изученных словоформ в разнообразных лексико-грамматических трансформациях:

- определите слова с отрицательными префиксами;
- постройте синонимичный ряд от выделенного слова;
- постройте антонимичный ряд от выделенного слова;
- сгруппируйте слова в зависимости от их морфосинтаксической структуры;
- найдите однокоренные слова, определите их частеречную принадлежность;
- найдите лишнее слово в ряду, аргументируйте свой выбор;
- найдите слово, обладающее наиболее генерализирующим значением;
- сопоставьте иноязычные слова с их русским эквивалентом;
- выделите слова с идентичными аффиксами (суффиксы и префиксы);
- выпишите однокоренные слова и т.д.;

б) упражнения на развитие смысловой догадки в детерминации значения незнакомой леммы по ее дистрибутивным отношениям:

- переведите слова, ориентируясь на их смысловое окружение;
- найдите в каждом ряду слово, основываясь на морфоэпическом родстве лексем;
- подберите паронимы к слову (даны варианты);

в) упражнения на понимание скелетной структуры англоязычного предложения:

- укажите слова, которые являются в предложении подлежащими, сказуемыми, наречиями и т.д.;
- выберите наиболее точный перевод определенной грамматической конструкции (варианты даны);
- найдите в предложениях вводные предложения, придаточные определительные предложения, причастия настоящего времени и т.д.;

г) упражнения на выявление дистрибутивных отношений:

- соедините слова, чтобы получились словосочетания;
- подберите прилагательные (глаголы, наречия), которые могут характеризовать выделенное слово;
- сопоставьте словосочетание с его русским эквивалентом;

- заполните пропуски, используя слова из рамочки (выделенные курсивом);
- заполните пропуски в предложениях соответствующими служебными частями речи.

Такого рода задания согласуются с изучаемым лексико-грамматическим материалом. Упражнения подготовительного этапа произвольно акцентируют фокус внимания учеников на необходимые для последующей работы словоформы. Таким образом, подготовительный этап способствует расширению языковой базы учащихся необходимой для подготовки того или иного высказывания по содержанию текста. Необходимо заметить, что контроль выполнения заданий первой части должен быть в виде самоконтроля или не осуществляться вовсе. Аргументом выступает тот факт, что учащиеся будут их выполнять, поскольку формулировки заданий новы, сами задания просты и их решение не потребует много времени.

Вторым этапом выступает собственно чтение. Для совершенствования навыков (правильности/скорости) чтения и для развития разных его видов (просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое). Основная задача учителя на этом этапе сводится к управлению чтением через постановку определенных смысловых задач, обобщающих вопросов к тексту и т.д. В качестве отработки навыков ученикам предлагается прочесть определенное количество страниц/глав с последующим их анализом, т.е. предлагаются задания на выявление проблематики/основных социальных тем главы с прямыми подтверждениями из авторского текста.

Третий этап работы связан с контролем понимания детального содержания текста. Учитель предлагает учащимся выделить смысловые доминанты, контролируя понимание ключевых моментов текста, способных вызвать двойственное толкование, а также оценивает умение показать смысловую связь между элементами и объединять отдельные части в единое смысловое целое.

Приведем примеры таких упражнений:

а) упражнения на идентификацию в тексте семантических доминант:

- подчеркните ключевые слова в следующем фрагменте текста;
- сопоставьте фрагменты текста с правильными заголовками;

б) упражнения на детальное понимание прочитанного текста:

- закончите предложения, не нарушив основную идею текста;
- прочитайте текст и перечислите факты, относящиеся к деталям;
- из приведенных вариантов выберите тот, который соответствует содержанию текста;
- прочитайте утверждения, исправьте смысловые ошибки при необходимости;
- прочитайте предложения и скажите, являются ли они верными, неверными или в тексте нет такой информации;

в) упражнения на выявление семантических отношений между элементами текста:

- расположите предложения (абзацы) в логической последовательности;
- назовите факты, на основе которых автор делает свои выводы;
- соедините две части, чтобы получились верные утверждения;

г) упражнения на выявление общего понимания логического развития темы в тексте:

- поставьте предложения в правильном порядке;
- поделите текст на абзацы;
- озаглавьте текст.

д) упражнения на дифференциацию искомой информации (основная или второстепенная):

- какие предложения вы относите к главным/второстепенным;
- резюмируйте текст, сохранив его основное содержание.

Благодаря таким упражнениям учитель может установить уровень качества прочтения текста учащимся, хорошо ли они ориентируются в тексте, может ли различить основную и

второстепенную информацию, установить причинно-следственную связь между отдельными событиями книги, обобщить основные факты и т. д.

Как показывает практика, при пересказе учащиеся, в большинстве случаев, «привязаны» к тексту, пытаются воспроизвести его практически наизусть, что свидетельствует об отсутствии развитых навыков продуктивной речи и бедного словарного состава. Во избежание совершения аналогичных методологических неудач, необходимо качественно обрабатывать задания четвертого этапа, поскольку именно на этой ступени работы с текстовым материалом прерогатива отдается развитию навыков продуктивной устной речи. Качественный подбор и необходимая реконструкция заданий с последующей адаптацией в зависимости от уровня владения иностранным языком конкретных учащихся учат пересказу, предоставляют возможность творчески мыслить и развивать критическое мышление, своими словами излагать основную идею текста и продуктивно использовать прочитанную информацию для обсуждения спорных и противоречивых моментов.

Необходимо также учитывать градуальное увеличение сложности заданий по мере развития иноязычных компетенций. На продвинутых уровнях учащимся предлагается консолидировать основную идею выделенного фрагмента текста или главы; распространить предложение, используя оценочную или экспрессивную лексику; расширить предложение до полноценной коммуникативной ситуации общения в виде диалогической речи от лица главных героев; пересказать отдельные эпизоды с опорой на ключевые слова, план или вопросы-стимулы, разыграть симуляцию общения героев произведения и найти иной (альтернативный) способ решения поставленной проблемы. Заключительным заданием последнего этапа должна быть открытая дискуссия с возможностью высказать субъективную позицию и оценочное мнение, возможно с критическими замечаниями, в отношении прочитанного текста. В данной ситуации учитель играет роль навигатора, который выносит актуальные вопросы или неоднозначные утверждения для группового обсуждения.

В заключение отметим, что урок домашнего чтения не должен сводиться к контролю прочитанного, но и совсем отойти от этого также представляется невыполнимой задачей, поэтому, контролируя понимание содержания и обучая пересказу, рекомендуется давать задания, требующие интерпретации и оценки фактов, умения высказать критические суждения, занимать конкретную позицию в отношении какой-либо проблемы, аргументировать весомость своих доводов. После работы с книгой, которой отводится определенное время (в зависимости от объема книги, сложности содержания, насыщенности интересными для ученика проблемами) для полного осмысления прочитанного, необходимо отвести два или три занятия на консолидацию и подведение итогов. Если в процессе работы ответы учащихся носили информационно-описательный характер с отдельными элементами субъективной оценки, то на заключительных занятиях ученики высказывают свое мнение, обосновывают его, подбирают факты для доказательства, характеризуют главных героев и дают оценку их поведения, формулируют глобальные проблемы книги и моральный посыл автора. При этом имеется большая платформа для творчества: в качестве заданий можно попросить учащихся подготовить мультимедийную презентацию о любимом герое, основной проблеме произведения, символов эпохи, провести анализ выученного лексического материала, написать критическую статью о произведении с рекомендацией другу о последующем прочтении, раскрыть биографию автора, секреты истории создания книги т. д.

Таким образом, предлагаемая методика организации занятий по домашнему чтению ставит своей целью помочь учителю обеспечить формирование у учащихся навыка ознакомительного и других видов чтения на английском языке, развитие памяти и способности к перцепции большого объема информации по прочитанному отрывку, формирует навыки качественного пересказа текста с его последующим анализом и критической оценкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коваленко Н.А., Смирнова А.Ю. Домашнее чтение как важный компонент содержания обучения иностранным языкам в вузе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2011. №1 (8). С. 91-97.
2. Матрон Е.Д. Художественное произведение на уроках иностранного языка. М.: Флинта: Наука. 2002. 296 с.
3. Никищенкова Г.В., Лаврушина Е.А. Домашнее чтение в обучении иностранному как элемент современного урока // Материалы региональной научно-практической Интернет-конференции. 2018. С. 203-207.
4. Петрова Г.М. Чтение как универсальная деятельность младшего школьника // Начальная школа. 2013. № 1. С. 11-16.
5. Рослова Д.А. Организация домашнего чтения младших школьников // Педагогическая деятельность как творческий процесс. 2019. С. 491-496.

© Титаренко С.А., 2023.